

Câteva chestiuni marginalizate despre intonația limbii spaniole din nord¹

M.^a Jesús LÓPEZ BOBO
Universidad de Oviedo, Oviedo, España
Miguel CUEVAS ALONSO
Universidad de Vigo, Vigo, España
Álvaro ARIAS CABAL
Universidad de Oviedo, Oviedo, España
Cristina BLEORTU
Universidad de Oviedo, Oviedo, España
Isabel IGLESIAS CASAL
Universidad de Oviedo, Oviedo, España

Abstract: We shall present in this work the project Phonetics and Phonology of Cantabria's Spanish Intonation and the results that have been achieved so far.

The research set out in this Project comes to cover a scantily studied trait before; the dialectal and sociolinguistic studies of this variation have disregarded, with scarce choice, intonation phenomena. We will therefore, attempt to contribute towards completing the prosodic description of the entire peninsular North, already significantly advanced in other areas (Galicia, Asturias, The Basque Country).

Keywords: Intonation, Dialectology, Sociolinguistics, Spanish, AMPER

Résumé: Dans ce travail nous présenterons le Projet *Phonétique et Phonologie de l'Intonation* de l'Espagnol de Cantabrie (MICINN, ref. FF12010-15802) et les résultats obtenus jusqu'à aujourd'hui.

L'objectif de ce Projet est de traiter les phénomènes intonatifs qui s'avèrent peu étudiés, car ils sont souvent marginalisés par les études dialectales et sociolinguistiques de l'espagnol de Cantabrie. Ainsi, nous souhaitons contribuer à améliorer la description prosodique du nord péninsulaire. Nous nous concentrons essentiellement sur la région de Cantabrie où la description prosodique est moins avancée que dans les autres régions comme Galice, Asturies ou le Pays Basque.

Mots-clé: Intonation, Dialectologie, Sociolinguistique, Espagnol, AMPER.

Introducere

Grupul de Fonetica și Fonologie spaniolă de la Universitatea din Oviedo pretinde să realizeze o descriere fonetică, fonologică și simbolică a intonației varietăților geoprozodice din partea de nord a Spaniei. Această cercetare se încadrează în două proiecte internaționale: *Atlasul Multimedia Prozodic din Spațiul Romanic* (AMPER- Universitatea din Grenoble) și *Atlasul Interactiv al Intonației din Spaniolă* (ICREA-Universitatea Pompeu Fabra). Obiectivele acestor proiecte sunt complementare. Urmând directivele proiectului AMPER se studiază vorbirea controlată, semispontană și liberă a vorbitorilor de sexe, niveluri de educație și vârste diferite.

Cu ajutorul metodologiei *Atlasului Interactiv al Intonației din Spaniolă* se realizează un studiu fonologic și etichetarea tonală în sistemul ToBI (*Tones and Break Indices*). Totuși aria studiului nostru nu rămâne la acest nivel, extinzându-se la studiul relațiilor care există între

intonație și conținuturile semantico-pragmatice. Se pune accent în special pe studiul contrastiv între datele pe care le-am obținut cu datele obținute din alte limbi care aparțin aceleiași ramuri lingvistice și, în special, cu alte varietăți ale spaniolei peninsulare. Acest studiu are ca obiectiv principal intonația din Cantabria având drept bază datele obținute în cadrul proiectului AMPER.

Pe de altă parte, prezența numeroaselor fenomene lingvistice, care își au originea istorică într-un substrat înrudit cu dialectul asturic-leonez, implică existența a două modele diferite de intonație, distribuite în funcție de variabilele dialectale și sociolingvistice. Până în prezent, studiul nostru referitor la această varietate ne-a permis să conturăm ipoteza că este vorba de un dialect foarte puțin uniform, în care se resimt interferențe lingvistice din varietățile asturice în partea de vest, din spaniola vorbită în Țara Bascilor în partea de est și din castiliană în partea de sud.

Plecând de la această premiză, proiectul de față își propune caracterizarea trăsăturilor care îi conferă intonației cantabrice o fizionomie proprie, dar în același timp confirmă existența unui model intonativ care ia forma unui *continuum* dialectal care se extinde din vest până în est—din zona galiciano-portugheză până în cea catalană. Concomitent, această cercetare are ca finalitate recunoașterea și explicarea interferențelor care s-au produs și/ori se produc la nivel sociolingvistic și dialectal, având ca punct de plecare o viziune ecolingvistică unde acomodarea inter-vorbitori și nivelarea idio și dialectală sunt foarte importante, etc.. Realizarea acestui studiu va permite stabilirea unor relații micro și macroprozodice convergente și divergente ale acestor varietăți în comparație cu alte varietăți ale limbii spaniole, în special cele din Castilia, în sud, din Țara Bascilor, în est și limba spaniola din Asturias, în vest.

Metodologie

Deoarece obiectivele proiectului nostru constau în rentabilizarea la maxim a datelor obținute prin compararea cu datele grupurilor de investigație care se ocupă cu studiul altor limbi și altor varietăți ale spaniolei, studiul nostru urmează directivele acestor grupuri, nu doar din punct de vedere al analizei și al caracteristicilor informatorilor, ci și a corpusului.

Fiindcă este un proiect de lungă durată, obiectivul grupului —luând în considerare directivele proiectului internațional AMPER— constă în analizarea trăsăturilor prozodice ale bărbaților și ale femeilor de diferite vârste și clase sociale. În acest mod, când se vor realiza obiectivele propuse, vom dispune nu doar de informații dialectale și fonetice, ci și de date sociolingvistice. Rezultatele ce prezentăm în acest studiu se bazează pe analiza a 10 informatori, de genul feminin, cu vârste cuprinse între 25 și 50, fără studii superioare, născuți și cu reședință permanentă în localitățile cercetate.

În privința corpusului, proiectul AMPER își propune realizarea a trei tipuri de corpusuri: unul care să permită obținerea datelor de laborator, structurate după aceleași criterii sintactice, fonetice și prozodice și altele două care să redea vorbirea semispontană și liberă: Primul corpus este un corpus de enunțuri construite *ad hoc*, următorul presupune un dialog indus —*Map-Task*—, iar ultimul constă într-un monolog liber. Pentru acest studiu am folosit primul; conține o serie de enunțuri cu structura SN (+ SPrep.) + V + SN (+ SPrep.), controlate fonetic și sintactic și echilibrate din punct de vedere al numărului silabelor și al distribuției accentuale în toate combinațiile sale posibile.

Ancheta se realizează în situații foarte controlate, în locuri cunoscute de informator unde să nu se audă zgomote. Înregistrarea anchetelor se realizează direct în calculator cu un microfon super cardioid și cu ajutorul programului *Audacity*.

Cu rutinele programului MATLAB realizate de grupul AMPER și remodelate în anul 2006 (López Bobo et al. 2007) de către grupul AMPER-Astur, se segmentează în oscilogramă și în spectrogramă vocalele fiecărui enunț. Se generează un fișier de text care conține

intensitatea, frecvența fundamentală de la începutul, din centrul și finalul vocalei, precum și durata sa. Plecând de la aceste date se generează curbele intonației corespunzătoare și se continuă cu analiza fonetică și fonologică.

Rezultate

În studiile anterioare despre intonația din Asturias (López Bobo et al. 2008) și Cantabria (v. López Bobo și Cuevas Alonso 2009, 2010 sub tipar; Cuevas Alonso și López Bobo 2011, Cuevas Alonso 2003),² s-a făcut deja referință la diferitele modele de intonație care caracterizează ambele zone dialectale.

Sunt foarte puține studiile dedicate particularităților lingvistice din Cantabria. Cu toate acestea, dialectologii coincid în considerarea dialectului cantabric ca variantă al dialectului antic asturic-leonez, adică, îl consideră un dialect romanic evoluat din latină a cărui localizare marginală în domeniul lingvistic explică subzistența numeroaselor trăsături cu această variantă istorică—inclusiv caracteristici ale intonației— în varietatea spaniolei din Cantabria (Menéndez Pidal 2004[1906], Zamora Vicente 1979[1960], Penny 1970; Fernández Juncal 1998), pe care limba spaniola nu le-a moștenit sau le-a eliminat foarte devreme în procesul său de formare (Lasén Pellón 2004). În acest mod, păstrarea vechii intonații leoneze în zonele care au adoptat spaniola foarte timpuriu (Meléndez Matías et al. 2008, Zamora Salamanca 2009, Cuevas Alonso & López Bobo 2011, López Bobo & Cuevas Alonso 2009 y 2010) presupune reluarea tezei lui Penny în care semnaleză că:

Nu există nicio frontieră dialectală care să conțină mai mult de o isoglosă ceea ce presupune inexistența unor granițe lingvistice în partea de nord a peninsulei. Cea mai mare parte a zonei noastre dialectale face parte din continuum-ul dialectal peninsular (Penny 2004).

Astfel, intonația nordică constituie un continuum prozodic fără granițe dialectale clare, care se manifestă în special în enunțurile realizate în modalitate interogativă, în timp ce enunțurile în modalitate declarativă nu prezintă mari diferențe față de ceea ce s-a observat în celelalte comunități peninsulare nordice și hispano-americane. Cercetarea noastră până în prezent confirmă ipoteza lui Zamora Salamanca (2009) care afirmă că ne aflăm în fața unei baze prozodice occidentală heterogenă, rezultat al diferitelor influențe, în care elementele prozodice spaniole s-au amestecat în grade diferite cu altele de origine asturică-leoneză. (Zamora Salamanca 2009: 419).

Numeroase studii dedicate în ultimii ani prozodiei din nordul Spaniei susțin existența acestui *continuum* (Canellada 1984, López Bobo et al. 2008, Muñiz Cachón et al. 2010; Fernández Rei et al. 2005a y b; Elejabeitia et al. 2007, 2008) a cărui analiză articulatorie a fost prezentată în congresul, las *IV Jornadas Internacionales AMPER* (Sevilla, 2009) (vid. Cuevas Alonso & López Bobo 2011 în pregătire; López Bobo și Cuevas Alonso sub tipar).

1:

Limba spaniolă din Cantabria: López Bobo & Cuevas Alonso (2010)

Limba galiciană: Fernández Rei (2007).

Dialectul asturic: López Bobo et al. (2008).

Limba spaniolă din Țara Bascilor: Elejabeitia et al. (2007 & 2009)

Continuum dialectal nordic. Interrogativele absolute

Dacă studiile actuale disting două varietăți fundamentale în cazul limbii spaniole din Cantabria —varietatea orientală și cea occidentală —, rezultatele obținute până în prezent (López Bobo și Cuevas Alonso 2009, 2010 sub tipar; Cuevas Alonso și López Bobo 2011, în pregătire) confirmă ipoteza formulată de García Arias (2008) referitoare la existența a două zone: una nord-occidentală și alta sud-orientală având ca graniță râul Miera. La această clasificare trebuie să adăugăm o altă zonă, situată în estul Cantabriei care are ca limite estuarele Boo, Santoña și cele din Asón de Treto, o zonă care se caracterizează prin contactul cu limba bască și cu spaniola din Țara Bascilor:

Imagine 2: Varietăți din Cantabria. În funcție de caracteristicile prozodice (Cuevas Alonso y López Bobo în preparare)

Până în prezent am studiat varietatea nord-occidentală a limbii spaniole din Cantabria pentru a putea completa posterior datele obținute în această primă etapă cu datele obținute pentru celelalte varietăți geoprozodice. Pe de altă parte, varietatea orientală a fost studiată parțial. (López Bobo și Cuevas Alonso, 2009). În acest studiu am ajuns la concluzia că coexistă două modele diferite: a) modelul nordic ori autohton, care prezintă foarte multe

caracteristici identice cu toate celelalte zone nordice și b) modelul castilian. Primul se caracterizează fundamental prin prezența unui tonem descendent față de al doilea, care prezintă un tonem ascendent. Ambele modele prezintă interferențe între ele. Coabitarea acestor modele a fost confirmată în studii posterioare (López Bobo și Cuevas Alonso 2010 sub tipar; Cuevas Alonso și López Bobo 2011 în pregătire). Cu datele obținute până în prezent în cazul interogativelor absolute se poate afirma existența a patru modele de intonație care se articulează în felul următor:

Imagine 3: Cele patru modele intonative (Cuevas Alonso & López Bobo en preparación și López Bobo & Cuevas Alonso en prensa)

În tabelul de mai sus se poate observa existența a două modele de enunțuri interogative care au fost descoperite până acum în spaniola din Cantabria cu hibridii care le corespund. Cum se poate observa, modelul autohton —A— se aseamănă cu varietățile asturice datorită legăturii sale istorice și proximității sale geografice cu zona asturic-leoneză; cealaltă —A'— prezintă mai mari interferențe cu limba spaniolă. Configurarea nucleară a acestor modele a fost caracterizată drept (L+)(j)H* HL% (vid. López Bobo & Cuevas Alonso 2010).

Aceeași situație se dă în cazul modelului castilian unde coexistă realizări asemănătoare cu cele din spaniola centrală, —B— și realizări cu interferențe din diasistemul tradițional—B'—. În ambele cazuri configurarea nucleară este L* HH% (vid. López Bobo & Cuevas Alonso 2010).

Această conviețuire a unui dialect tradițional cu limba spaniolă standard implică încorporarea unor variabile sociolingvistice proiectului inițial—sexul, vârsta, nivelul de studii—. O altă variabilă importantă este delimitarea situațiilor sociale care determină distribuția în funcție de sociolect a modelelor menționate. Aceasta ne va oferi posibilitatea de a compara prozodia straturilor sociolectului și va îmbogăți într-un mod remarcabil viziunea generală a proceselor de convergență și divergență dialectală precum și posibilele cazuri de standardizare dialectală și/ori de dialectalizare a variantei standard în funcție de variabilele sociolingvistice și dialectale menționate.

În această linie, câțiva membri ai acestui grup au realizat un studiu inițial (López Bobo și Cuevas Alonso, aflat sub tipar) în care confirmă ceea ce propunea Moreno Fernández dintr-o perspectivă teoretică:

Pare rezonabil a se lucra luând în considerare ipoteza conform căreia mărcile sociolingvistice ale intonației se pot găsi la sfârșitul conturului melodic, dar totodată de-a lungul întregului corp melodic. Pe de altă parte, există câteva unități care se manifestă într-un număr limitat de categorii și în același timp, se crede că granițele intercategoriale sunt neclare. Totodată este justificată ipoteza b, care susține că mărcile intonației cu funcție

sociolingvistică sunt fenomene graduale care demonstrează infinita variație (Moreno Fernández 1998: 103).

Bibliografie

- Canellada, M.^a J. (1984): „Notes de la entonación asturiana”, *Lletres Asturianas*, 10, pp. 23-27
- Cuevas Alonso, M. (2003): *La entonación: relaciones entre Semántica, Pragmática y Fonología*, trabajo de investigación para la obtención de la Suficiencia Investigadora, Oviedo, inédito.
- Cuevas Alonso, M. & M.^a J. López Bobo (2011): „Dialectos en contacto y prosodia. Análisis contrastivo de la entonación del oriente y occidente de Cantabria”, *Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana*, XVII, pp. 39-51
- Cuevas Alonso, M. & M.^a J. López Bobo (en preparación): „La extensión del patrón autóctono en el español de Cantabria. Continuum prosódico y relaciones inter e intra dialectales”
- Elejabeitia, A., A. Iribar, R. M. Pagola & B. Feijóo (2007): „Rasgos prosódicos del castellano de Araba”, en J. Dorta (ed.): *La prosodia en el ámbito lingüístico Románico*, Madrid, La Página Ediciones, pp. 245-269
- Elejabeitia, A., A. Iribar & R. M. Pagola (2008): „La prosodia del castellano en tres ciudades vascas: oraciones con y sin expansión”, *Language Design*, Special Issue 2, Experimental Prosody, pp. 147-157
- Fernández Juncal, C. (1998): *Variación y prestigio: estudio sociolingüístico en el oriente de Cantabria*, Madrid, CSIC
- Fernández Rei, E., A. Escourido Pernas, M. Caamaño Varela & L. Xuncal Pereira (2005a): „A entoación dunha fala de Santiago: fronteira prosódica entre suxeito e predicado”, *Estudios de Fonética Experimental*, XIV, pp. 141-165
- Fernández Rei, E., M. González González, L. Xuncal Pereira & M. Caamaño Varela (2005b): „Achega á entoación dunha fala do centro de Galicia. Contribución para o AMPER”, *Geolinguistique*, Hors de Série 3, pp. 87-102
- Fernández Rei, E. (2007): Presentación realizada en el congreso PaPI2007, <<http://www.fl.ul.pt/dlgr/SonseMelodias/PaPI2007ToBIWorkshop>> [22-11-2009]
- García Arias, X. L. (2008): „La dialeutoloxía nel dominiu llingüístico astur”, *Lletres Asturianas*, 97, pp. 7-23.
- Lasén Pellón, M.^a C. (2004): „Notas sobre el dialecto montañés”, *Alcuentros*, 3
- López Bobo, M.^a J. & Cuevas Alonso, M. (2009): „¿Prosodia norteña o castellana? Aproximación a la entonación del oriente de Cantabria”, *Estudios de Fonética Experimental*, XVIII, pp. 215-236
- López Bobo, M.^a J. & Cuevas Alonso, M. (2010): „Cantabrian Spanish Intonation”, en P. Prieto y P. Roseano (eds.): *Transcription of intonation of the Spanish Language*, Múnich, Lincom, pp. 48-85
- López Bobo, M.^a J. & Cuevas Alonso, M. (2011): „Enquêtes d'AMPER-Cantabria”, en P. Mairano (ed.): „Intonations Romanes”, *Géolinguistique*, hors-série 4, Grenoble, Ellug

López Bobo, M.^a J. & M. Cuevas Alonso (en prensa): „Estratificación sociolingüística de la entonación cántabra. La variable sexo”, en *Fonética Experimental, Espacio Europeo de Educación Superior e Investigación*

López Bobo, M.^a J., C. Muñiz Cachón, L. Díaz Gómez, N. Corral Blanco, D. Brezmes Alonso y M. Alvarelllos Pedrero (2007): „Análisis y representación de la entonación. Replanteamiento metodológico en el marco del proyecto AMPER”, en J. Dorta y B. Fernández (eds.): *La prosodia en el ámbito lingüístico románico*, Tenerife, La Página Ediciones, S.L. Universidad, pp. 17-34

López Bobo, M.^a J., M. Cuevas Alonso, L. Díaz Gómez & M.^a D. Viejo Lucio-Villegas. (2008): „Análisis contrastivo de la prosodia del asturiano central y occidental”, *Language Design, Special Issue 2, Experimental Prosody*, pp. 267-282

Meléndez Matías, M.^a M., M. Carrera de la Red, E. J. Gascón Negro & F. J. Zamora Salamanca (2008): „Aproximación a la prosodia de Pedrosa del Rey (Valladolid)”, *Language Design, Special Issue 2, Experimental Prosody*, pp. 155-162

Menéndez Pidal, R. (2004[1906]): *El dialecto Leonés*, León, El Búho Viajero

Moreno Fernández, F. (1998): „Estudio sociolingüístico de la entonación”, *Oralia*, 1, pp. 95-117

Muñiz Cachón, C., L. Díaz Gómez, M. Alvarelllos Pedrero & R. González Rodríguez (2010): „La prosodia de asturies”, *Lletres Asturianas, Anexu 1*, pp. 279-315

Muñiz Cachón, C. et al. (2011): „Enquêtes d'AMPER-Astur”. En P. Mairano (ed.): "Intonations Romanes", *Géolinguistique, hors-série 4*, Grenoble, Ellug

Penny, R. (1970): *El habla pasiega: ensayo de dialectología montañesa*, Londres, Tamesis Books

Penny, R. (2004): „Contínuum dialectal y fronteras estatales: el caso del leonés medieval”, en J. M. Fernández Catón (ed.): *Orígenes de las lenguas romances en el Reino de León, ss. IX-XII (León 15 al 18 de octubre de 2003)*, León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, pp. 565-578

Zamora Salamanca, F. J. (2009): „Una nota sobre prosodia diacrónica (a propósito del proyecto AMPER en Castilla y León)”, *Estudios de Fonética Experimental*, XVIII, pp. 417-429

Zamora Vicente, V. (1979[1960]): *Dialectología española*, Madrid, Gredos

¹ Acest studiu a fost realizat cu ajutorul subvenției oferite de Ministerul de Știință și Inovație (Guvernul Spaniei) proiectului *Fonética y fonología del español de Cantabria*, cu numărul de referința FFI2010-15802. Acest proiect se desfășoară în cadrul Grupului de *Investigación en Fonética y Fonología del Español* de la Universitatea din Oviedo și în cadrul proiectelor internaționale *Atlas Multimédia Prosodique de l'Espace Roman* (AMPER-Universitatea din Grenoble; departamentul de spaniolă, Universitatea din Barcelona) <<http://w3.u-grenoble3.fr/dialecto/AMPER/amper.htm>; <http://stel.ub.edu/labfon/amper/cast/index.html>> y *Atlas Interactivo de la Entonación del Español* (ICREA-Universidad Pompeu Fabra) <<http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/>>.

² Materialul primei anchete din atlasul *Atlas Interactivo de la Entonación del Español*, realizat de către M.^a Jesús López Bobo și Miguel Cuevas Alonso, se poate consulta în următoarea pagină electronică: <<http://prosodia.upf.edu/atlasentonacion/enquestes/espanol/cabazon/index.html>>. Totodată o parte din materialele publicate în cadrul proiectului AMPER din Asturias și Cantabria pot fi consultate în DVD publicat în 2011 (v. López Bobo & Cuevas Alonso 2011 y Muñiz Cachón et al. 2011).

³ Datorită diversității dialectale interne din zona nord-occidentală, demonstrată de García Lomas (1966), ni se pare necesar a distinge două subzone: occidentală și orientală, separate de râul Besaya.